

UDK: 373.015.3:159.955.6

TANQIDIY FIKRLASHNING NEYROFIZIOLOGIK MEXANIZMLARI BILAN
UZVIY BOG'LIQLIGI

N.A.Mavlanova

mustaqil tadqiqotchi, Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya. Maqolada neyropastiklik jarayoni ham tanqidiy fikrlashning shakllanishiga ta'sir qilish masalalar aks etgan. Olib borilgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, yangi bilim va tajribalar miyada yangi neyron bog'lanishlarini hosil qilib, fikrlash jarayonini faollashtiradi.

Kalit so'zlar: Neyrotexnologiyalar, sun'iy intellekt, virtual reallik, zamonaviy texnologiyalar, mantiqiy mulohaza.

Аннотация. В статье отражены вопросы того, как процесс нейропластичности влияет на формирование критического мышления. Исследования показывают, что новые знания и опыт создают новые нейронные связи в мозгу и активизируют мыслительный процесс.

Ключевые слова: Нейротехнологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность, современные технологии, логические рассуждения.

Abstract. The article reflects the issues of how the process of neuroplasticity affects the formation of critical thinking. Research shows that new knowledge and experience create new neural connections in the brain and activate the thinking process.

Keywords: Neurotechnology, artificial intelligence, virtual reality, modern technologies, logical reasoning.

Kirish. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayoni inson miyasining murakkab neyrofiziologik mexanizmlari bilan uzviy bog'liq. Miya o'quv-bilish jarayonida axborotni qabul qilish, tahlil etish, mantiqiy xulosa chiqarish va qaror qabul qilishda faol ishtirok etadi. Ayniqsa, tanqidiy fikrlash jarayonida prefrontal qobiq, gippokamp va limbik tizim muhim o'rin tutadi. Neyrobiologiyaning zamonaviy tadqiqotlari tanqidiy fikrlash jarayonida miyaning turli qismlari o'zaro hamkorlikda ishlashini ko'rsatmoqda. Prefrontal qobiq tahlil qilish, muammolarni hal qilish va strategik fikrlash jarayonlarini boshqarsa, gippokamp ma'lumotni qayta ishlash va xotiraga joylashtirish bilan shug'ullanadi. SHuningdek, amigdala hissiy omillarni boshqarib, qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi.

Neyropastiklik jarayoni ham tanqidiy fikrlashning shakllanishiga ta'sir qiladi. Olib borilgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, yangi bilim va tajribalar miyada yangi neyron bog'lanishlarini hosil qilib, fikrlash jarayonini faollashtiradi. Shu bois, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun neyropedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish talab etiladi. Bunda miya faoliyati va kognitiv jarayonlarning xususiyatlarini hisobga olish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlash insonning murakkab kognitiv jarayonlarini o'z ichiga olib, miyaning turli qismlari va ularning neyrofiziologik funksiyalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka asoslanadi. Bu jarayon axborotni tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish, qaror qabul qilish, dalillarga asoslangan fikr bildirish va yangi g'oyalar ishlab chiqish kabi funksiyalarni qamrab oladi. Tanqidiy fikrlash jarayonida asosiy ishtirok etuvchi miya qismlari prefrontal qobiq, gippokamp, amigdala va boshqa kognitiv jarayonlarga javobgar bo'lgan neyron tuzilmalardan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Prefrontal qobiq (PFC) miyaning peshona sohasida joylashgan bo'lib, insonning yuqori darajadagi kognitiv funksiyalarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. U tahlil qilish, mulohaza yuritish va qaror qabul qilish kabi jarayonlarda asosiy

ishtirokchi hisoblanadi. Tahlil qilish va mulohaza yuritish jarayonida prefrontal qobiq axborotni qayta ishlash, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirish va ularni mantiqiy tartibga solishda ishtirok etadi. Bu jarayonlar insonning murakkab muammolarni hal qilish va strategik rejalar tuzish qobiliyatini ta'minlaydi. Prefrontal qobiqning bu funksiyalari haqida neyrobiolog Ya.A.Tunkun shunday ta'kidlaydi: "Prefrontal qobiq bizga kelajakni tasavvur qilish, gipotezalar tuzish va ularni sinash imkonini beradi"[1].

Qaror qabul qilish jarayonida ham prefrontal qobiq muhim rol o'ynaydi. U turli variantlarni baholash, ularning ehtimoliy natijalarini prognoz qilish va eng maqbul qarorni tanlashda ishtirok etadi. Bu jarayonda u ehtimoliy xavf-xatarlar va mukofotlarni baholash, shuningdek, shaxsiy maqsadlar va ijtimoiy me'yorlarni hisobga olishga yordam beradi. Neyrobiolog Antonio Damasio bu haqda shunday yozadi: "Prefrontal qobiq bizga ehtimoliy ssenariylarni tasavvur qilish va ularning natijalarini baholash imkonini beradi, bu esa oqilona qaror qabul qilish uchun muhimdir"[2]. Shu tariqa, prefrontal qobiq insonning yuqori darajadagi kognitiv funksiyalarini boshqarishda markaziy ahamiyatga ega bo'lib, tahlil qilish, mulohaza yuritish va qaror qabul qilish jarayonlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning faoliyati tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi, chunki u insonga ma'lumotni ratsional baholash, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish va turli vaziyatlarda eng maqbul qaror qabul qilish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar. Neyroplastiklik va tanqidiy fikrlash qobiliyati insonning bilish jarayonida muhim o'rin tutadi. Neyroplastiklik – miyaning yangi tajribalar, ma'lumotlar va murakkab fikrlash jarayonlariga moslashuvchanlik qobiliyati bo'lib, u neyronlar o'rtasidagi yangi aloqalarni shakllantirish va mavjud sinaptik bog'lanishlarni mustahkamlash orqali amalga oshadi. Bu jarayon insonning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi.

Zamonaviy neyrobiologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, tanqidiy fikrlash jarayoni inson miyasining turli qismlari o'rtasidagi murakkab hamkorlikka bog'liq. Masalan, prefrontal qobiq tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish va qaror qabul qilish jarayonlarini boshqarsa, gippokamp yangi ma'lumotlarni uzoq muddatli xotiraga joylashtirishda ishtirok etadi. Neyroplastiklik jarayonida mazkur tuzilmalar o'rtasidagi sinaptik bog'lanishlar mustahkamlanadi, bu esa tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi.

Neyroplastiklikning asosiy xususiyatlaridan biri miyaning yangi bilimlarga moslashuvchanlik qobiliyatidir. D.Yusupovning tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, inson miyasi tajriba, o'quv jarayoni va atrof-muhitdan kelayotgan ma'lumotlarga moslashib, o'rganish qobiliyatini yaxshilashga qodir[3]. Shu bois tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayonida inson tafakkurini faollashtirish, yangi fikrlar ustida mulohaza yuritish va turli yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim jarayonida neyroplastiklikni rag'batlantirish uchun turli uslublardan foydalanish mumkin. Masalan, muhokamalar, bahs-munozaralar, tanqidiy fikrlashni talab qiluvchi vazifalar, tadqiqotchilik faoliyati va tajribalarga asoslangan o'qitish miyadagi neyronlar faoliyatini kuchaytirishga yordam beradi. Bunday jarayonlar miyadagi sinaptik aloqalarni mustahkamlab, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. Bundan tashqari, tanqidiy fikrlash bilan bog'liq kognitiv jarayonlarni qo'llab-quvvatlash uchun motivatsiya va hissiy holat muhim ahamiyatga ega. Amigdala hissiy omillarni boshqaradi va stress holatlarini kamaytirish, ijobiy muhit yaratish tanqidiy fikrlashni samarali tashkil etishga yordam beradi. Dopamin kabi neyromediatorlar esa o'rganish jarayonini rag'batlantirib, miyaning yangi bilimlar qabul qilishga tayyorligini oshiradi.

Umuman, tanqidiy fikrlash va neyroplastiklik o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlar bo'lib, miyaning yangi bilimlarga moslashuvchanlik qobiliyati tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O'quv

jarayonida neyropastiklikni faollashtirish tanqidiy fikrlashni kuchaytirishga yordam beradi, bu esa insonning murakkab masalalarni tahlil qilish, mantiqiy fikr yuritish va samarali qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Neyromediatorlar – bu miyadagi neyronlar oʻrtasida signallarni uzatuvchi kimyoviy moddalar boʻlib, ular insonning kognitiv jarayonlari, xususan, oʻquv jarayoni va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Doimiy va samarali oʻquv jarayoni neyromediatorlar faoliyati bilan uzviy bogʻliq boʻlib, ular diqqatni jamlash, xotirani mustahkamlash, motivatsiyani oshirish va yangi bilimlarni oʻzlashtirish jarayonlarini boshqarib boradi. Taʼlim jarayonida eng muhim neyromediatorlardan biri dofamin va atsetilxolin hisoblanadi.

Dofamin motivatsiya, mukofotlash tizimi va kayfiyatni boshqaruvchi asosiy neyromediatorlardan biri boʻlib, u insonning oʻrganish jarayoniga qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogika nuqtai nazaridan, dofamin miqdorining yuqori boʻlishi oʻquvchilarda oʻqishga boʻlgan qiziqish va ragʻbatni oshiradi. Agar oʻquv jarayonida qiziqarli va motivatsiyali vaziyatlar yaratilsa, dofamin ajralishi kuchayadi, bu esa maʼlumotni tez oʻzlashtirishga yordam beradi.

Zamonaviy tadqiqotlar dofamin darajasi yuqori boʻlgan oʻquvchilar maʼlumotni tezroq va samaraliroq qabul qilishini koʻrsatmoqda[4].

Tanqidiy fikrlash insonning tahlil qilish, dalillarga tayanib xulosa chiqarish va muammolarni hal qilish qobiliyatidir. Bu jarayonda dofamin va atsetilxolin kabi neyromediatorlar miya faoliyatini faollashtirib, kognitiv jarayonlarni samarali oʻtishini taʼminlaydi. Pedagogika nuqtai nazaridan, bu jarayonlarni qoʻllab-quvvatlash uchun oʻquv jarayonida interaktiv va faol metodlardan foydalanish lozim. Shu sababli, zamonaviy neyropedagogikada neyromediatorlar faoliyatini oshirishga qaratilgan innovatsion metodlar keng qoʻllanilmoqda. Masalan, neyrofidbek usullari, taʼlimda geymifikatsiya, motivatsion oʻqitish va individuallashtirilgan oʻquv strategiyalari dofamin va atsetilxolin ajralishini ragʻbatlantirib, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Demak, neyromediatorlar – inson kognitiv jarayonlarini boshqaruvchi asosiy mexanizmlardan biri boʻlib, ularning taʼlim jarayonidagi ahamiyati katta. Dofamin motivatsiya va qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilasa, atsetilxolin diqqat va xotirani mustahkamlaydi. Ushbu neyromediatorlar faoliyatini pedagogik yondashuvlar bilan uygʻunlashtirish tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayoni inson miyasining kognitiv imkoniyatlari va neyrofiziologik mexanizmlari bilan chambarchas bogʻliq. Neyrobilimlar bu jarayonni chuqurroq oʻrganish va uning samaradorligini oshirish uchun ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi. Tanqidiy fikrlash faqat maʼlumotni qabul qilish emas, balki uni tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish va asosli qaror qabul qilish qobiliyatini talab qiladi.

Zamonaviy neyrobiologiya tadqiqotlari miyaning prefrontal qobigʻi, gippokamp va limbik tizimi tanqidiy fikrlash jarayonida qanday ishtirok etishini koʻrsatmoqda. Bundan tashqari, neyropastiklik va neyrotransmitterlar – dofamin, atsetilxolin, serotonin kabi kimyoviy moddalar tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi.

Neyrobilimlar orqali inson miyasi maʼlumotni qanday qabul qilishi, qayta ishlashi va uzoq muddatli xotirada saqlashi tushuntiriladi. Bu bilimlar asosida oʻquv jarayonini tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodlar bilan boyitish mumkin. SHu bois, tanqidiy fikrlashni shakllantirishda neyrobilimlardan foydalanish, oʻquv jarayonini miya faoliyatiga moslashtirgan holda tashkil etish pedagogik innovatsiyalarning ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Neyrobilimlar – inson miyasi faoliyati, uning kognitiv jarayonlari va o'rganish mexanizmini o'rganuvchi fan sohasi bo'lib, ta'lim metodologiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy ta'lim metodlari an'anaviy pedagogika nazariyalariga asoslangan bo'lsa-da, neyrobilimlar yordamida ularning samaradorligini oshirish va shaxsiylashtirish imkoniyati yaratiladi. Ushbu fan ta'lim jarayonini miyaning fiziologik xususiyatlari, neyrotransmitterlar va neyropastiklik mexanizmlari bilan bog'laydi. Bu esa bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yaxshilash, xotirani mustahkamlash va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Zamonaviy neyrobiologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, miya o'quv jarayonida ma'lumotlarni qabul qilish, tahlil qilish va uzoq muddatli xotiraga joylashtirish uchun turli tizimlardan foydalanadi. Prefrontal qobiq tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish jarayonlarini boshqarsa, gippokamp yangi bilimlarni uzoq muddatli xotiraga joylashtirishda muhim rol o'ynaydi. Boshqa tarafdin, limbik tizim hissiy motivatsiyani boshqarib, o'quv jarayonining ijobiy yoki salbiy ta'sirini belgilaydi.

Neyrobilimlardan kelib chiqib, ta'lim metodologiyasida bir necha muhim o'zgarishlar taklif etilmoqda. Ularni quyida ko'rib chiqamiz.

Birinchidan, neyropastiklik tushunchasi ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga asos yaratadi. Har bir inson miyasi ma'lumotlarni o'zlashtirishda individual xususiyatlarga ega bo'lgani uchun, o'qitish strategiyalari ham shunga moslashtirilishi kerak. Masalan, ba'zi o'quvchilar vizual ma'lumotlarni yaxshiroq qabul qilsa, boshqalari eshitish orqali bilim olishga moyil bo'ladi.

Ikkinchidan, motivatsiya va mukofot tizimi o'quv jarayonining samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Dofamin neyromediatorini mukofot tizimining asosiy qismi bo'lib, uning faolligi yuqori bo'lgan o'quvchilar bilimni yaxshiroq o'zlashtiradi. Shu sababli, ta'lim jarayonida interaktiv usullar, geymifikatsiya va ijobiy baholash usullaridan foydalanish dofamin ajralishini oshirib, o'quv jarayonini faollashtiradi.

Uchinchidan, emotsional omillar va stressning ta'lim jarayoniga ta'siri neyrobilimlar orqali keng o'rganilmoqda. Amigdala stress va xavotirlik darajasini boshqaradi va uning faolligi ortishi bilimni o'zlashtirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu ma'lumotdan kelib chiqib, ta'lim jarayonida stressni kamaytirish, ijobiy va xavfsiz o'rganish muhitini yaratish muhim hisoblanadi. Masalan, psixologik qo'llab-quvvatlash, ijobiy murabbiylik va guruhda ishlash usullari stressni kamaytirishda samarali hisoblanadi.

To'rtinchidan, o'quv jarayonida takrorlash va intervalli o'qitish usullari xotirani mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Neyrobiologiya tadqiqotlariga ko'ra, axborot bir marta qabul qilinganidan ko'ra, turli vaqt oralig'ida takrorlansa, uzoq muddatli xotirada yaxshi saqlanadi. Shu sababli, o'quv dasturlari ma'lumotni takrorlash va mustahkamlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Beshinchidan, adaptiv o'qitish va sun'iy intellekt texnologiyalari neyrobilimlar asosida rivojlantirilmoqda. Adaptiv o'qitish tizimlari har bir o'quvchining kognitiv xususiyatlarini tahlil qilib, individual o'quv strategiyasini taklif qiladi. Bu usul o'quvchilarning o'quv jarayonini miya faoliyatiga moslashtirishga imkon beradi.

Aytish mumkinki, neyrobilimlar ta'lim metodologiyasida tub o'zgarishlar qilish imkoniyatini yaratadi. Ular ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, motivatsiyani oshirish, stressni kamaytirish va xotirani mustahkamlash usullarini takomillashtirishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va metodlari neyrobiologiya bilimlariga tayanib, har bir o'quvchining kognitiv xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga yo'naltirilishi lozim.

Tanqidiy fikrlash insonning bilimlarni tahlil qilish, mantiqiy mulohaza yuritish va asosli xulosa chiqarish qobiliyatiga asoslangan murakkab kognitiv jarayon bo'lib, u miyaning turli qismlarining o'zaro hamkorligi natijasida amalga oshadi. Zamonaviy

neyrobiologiya tadqiqotlari ko'rsatishicha, tanqidiy fikrlash jarayonida prefrontal qobiq, gippokamp va limbik tizim muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonlarda ishtirok etuvchi asosiy kognitiv mexanizmlar tahlil qilish, mantiqiy mulohaza yuritish va xulosa chiqarish qobiliyatlaridan iborat bo'lib, ular insonning muammolarni yechish va qaror qabul qilish jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tahlil qilish jarayoni inson miyasidagi ma'lumotni qayta ishlash va tartibga solish qobiliyati bilan bog'liq. Bu jarayonda prefrontal qobiq asosiy ishtirokchi hisoblanib, u turli manbalardan kelgan ma'lumotlarni qabul qilish, ularni bir-biri bilan solishtirish va muhim bo'lganlarini ajratib olish uchun mas'uldir. Miyaning temporal va parietal sohalari ham tahlil jarayonida faol ishtirok etadi, chunki ular nutq, yozma ma'lumot va vizual signallarni qayta ishlaydi.

Tahlil jarayonida inson ma'lumotni nafaqat passiv qabul qiladi, balki uning haqqoniyligi, manbalari va ehtimoliy xato yoki manipulyatsiya elementlarini ham ko'rib chiqadi. Bu jarayonda neyrobiologik jihatdan sinaptik bog'lanishlarning faollashuvi va neyropastiklik jarayoni orqali yangi bilimlar miyada qayta ishlanadi. Neyropedagogika nuqtai nazaridan tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun interaktiv ta'lim metodlaridan foydalanish zarur. Masalan, muhokama, tajriba asosida o'qitish va masalalarni tahlil qilish kabi usullar bu jarayonni faollashtirishda samarali hisoblanadi.

Mantiqiy mulohaza jarayonida inson ma'lumotlarni tashkillashtirish, ular o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish va umumlashtirish qobiliyatini ishga soladi. Masalan, murakkab muammolarni yechish jarayonida inson ma'lumotlarni tahlil qilib, ulardan mantiqiy qoidalar va namunaviy sxemalarni chiqaradi. Bu jarayon atsetilxolin va dofamin neyromediatorlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular kognitiv jarayonlarni faollashtirib, diqqat va xotirani mustahkamlaydi.

Ta'lim jarayonida mantiqiy mulohaza yuritishni rivojlantirish uchun ochiq savollar, tadqiqotga asoslangan ta'lim va muammolarni tahlil qilish usullari keng qo'llanilishi lozim. Masalan, talaba ma'lum bir mavzuda o'z nuqtai nazarini asoslashga majbur bo'lgan bahs va muhokamalar miyadagi neyronlar o'rtasidagi sinaptik bog'lanishlarni mustahkamlab, mantiqiy fikrlashni faollashtiradi.

Xulosa chiqarish jarayoni insonga ma'lumotlardan kerakli natijalar olish, umumiy tendensiyalarni tushunish va dalillar asosida aniq qaror qabul qilish imkonini beradi. Bu jarayonda prefrontal qobiqning vazifasi katta bo'lib, u miyadagi turli manbalardan kelgan ma'lumotlarni qayta ishlab, ularni umumlashtirish va ulardan xulosa chiqarish vazifasini bajaradi.

Neyrobilimlar nuqtai nazaridan, xulosa chiqarish jarayoni tanqidiy fikrlash qobiliyatining eng yuqori bosqichi hisoblanadi. Bu jarayonda shaxs olgan barcha ma'lumotlarni tahlil qiladi, ularni mantiqiy asoslashga harakat qiladi va eng maqbul qarorni qabul qiladi. Bunda serotonin neyromediatorlari qaror qabul qilish jarayonida ishonch hosil qilish va stress holatini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida interaktiv va tahlilga asoslangan usullar keng qo'llanilishi lozim. Masalan, tadqiqotga asoslangan o'qitish, muammoli ta'lim va kognitiv faollikni oshirishga qaratilgan vazifalar miyadagi tanqidiy fikrlash bilan bog'liq neyron tarmoqlarni mustahkamlaydi. SHuningdek, tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun talaba turli manbalardan ma'lumot olishi, ularni tahlil qilishi, o'z nuqtai nazarini dalillar bilan asoslashi va umumlashtirilgan xulosa chiqarishi uchun sharoit yaratilishi kerak. Bu jarayonlarda motivatsiyaning yuqori bo'lishi va o'quv muhitining stresssiz tashkil etilishi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Umuman, tanqidiy fikrlash kognitiv jarayonlarning murakkab birgalikdagi ishlashini talab qiluvchi qobiliyat bo'lib, uning shakllanishi tahlil, mantiqiy mulohaza yuritish va xulosa chiqarish jarayonlari bilan bog'liq. Zamonaviy neyrobiologiya tanqidiy fikrlashni

rivojlantirish uchun miyaning fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu jarayonlarning barchasi neyropedagogika tamoyillari asosida samarali yo'naltirilsa, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yuqori darajada shakllantirish mumkin.

Neyropedagogik texnologiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular inson miyasining kognitiv jarayonlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning tahlil qilish, mantiqiy mulohaza yuritish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Masalan, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish mumkin. A.Gulyamova o'z tadqiqotida ta'kidlaganidek, "Talabalarning tanqidiy fikrlashlarini shakllantirish shunday uslubiy xizmatni talab etadiki, bunda yoshlarning shaxsiyatiga zarar keltirmaslik, ularning pedagogik daxlsizligini ta'minlash hamda milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar orqali ularga ijobiy ta'sir ko'rsatish lozim bo'ladi"[5]. Shuningdek, neyropedagogik yondashuvlar kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda ham samaralidir. Bunday yondashuvlar orqali o'quvchilar kitobni o'qish jarayonida faol ishtirok etishadi, ma'lumotni tahlil qilish, tanqidiy baholash va o'z tushunchalarini shakllantirishga o'rganadilar. Bu esa ularda uzoq muddatli kitobxonlik madaniyatini barpo etishga yordam beradi[6].

Neyrotexnologiyalar, sun'iy intellekt va virtual reallik kabi zamonaviy texnologiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada interaktiv va shaxsiylashtirilgan qilib, o'quvchilarning tahlil qilish, mantiqiy mulohaza yuritish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Neyrotexnologiyalar inson miyasining faoliyatini o'rganish va unga ta'sir qilishga qaratilgan texnologiyalar bo'lib, ular orqali o'quvchilarning kognitiv jarayonlari haqida ma'lumot olish mumkin. Masalan, elektroensefalografiya (EEG) yordamida o'quvchining diqqat darajasi yoki stress holati monitoring qilinib, ta'lim jarayoni shunga moslashtirilishi mumkin. Bu usul o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatini yaxshilash va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'limda individual yondashuvni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. SI asosidagi o'quv platformalari har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishlari va o'rganish uslubini tahlil qilib, ularga mos keladigan o'quv materiallarini taklif etadi. Bu o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirib, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Virtual reallik (VR) texnologiyalari o'quvchilarni real hayotda uchraydigan muammolarni simulyatsiya qilish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. VR muhitida o'quvchilar turli ssenariylarda qaror qabul qilish, muammolarni tahlil qilish va echim topish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning mantiqiy mulohaza yuritish va tahlil qilish qobiliyatlarini oshiradi.

Xulosa. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda neyropedagogik texnologiyalar va neyrobilimlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlash miyaning prefrontal qobig'i, gippokamp va neyromediatorlar bilan bog'liq kognitiv jarayonlariga tayanadi. Neyroplastiklik bu jarayonning shakllanishiga turtki bo'lib, insonning fikrlash qobiliyatini yaxshilash imkonini yaratadi. Neyrobilimlar asosida shakllangan ta'lim metodologiyasi o'quv jarayonini miyaning fiziologik imkoniyatlariga moslashtirish imkonini berib, tahlil qilish, mantiqiy mulohaza yuritish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. SHuningdek, neyrotexnologiyalar, sun'iy intellekt va virtual reallik tanqidiy fikrlashni shakllantirishda yangi innovatsion vositalar sifatida o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va interaktiv muhit yaratishda samarali yo'l hisoblanadi. Neyropedagogik yondashuvlar tanqidiy fikrlashni tizimli rivojlantirishga xizmat qilib, o'quvchilarning

muammolarni tahlil qilish, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi. SHu bois, zamonaviy ta'lim jarayonida neyrobilim va neyrotexnologiyalardan foydalanish tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish uchun strategik yondashuv hisoblanadi.

Zamonaviy neyrotexnologiyalar, sun'iy intellekt va virtual reallik vositalari tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun yangi innovatsion imkoniyatlar yaratmoqda. Ular o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, interaktiv muhitni shakllantirish va o'quvchilarning tahlil qilish, mantiqiy mulohaza yuritish va xulosa chiqarish qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Тункун Я.А. Основы нейропедагогики: история, теория и практика. – Cyberleninka: Санкт-Петербургский государственный университет, 2024. –С.125.
2. Damasio A. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. – New York: Putnam, 1994. – p.212.
3. YUсупов Д. Система принципов нейропедагогики. – Interscience: Interscience.uz, 2024. –С.45-53.
4. Абдуллаева Н.А. Maktabda samarali ta'limni ta'minlashda neyropedagogikaning ahamiyati. – International Journal of Education and Social Science Research: Fars Publishers, 2024.
5. Гулямова А.О. Рақамли технологиялар ёрдамида танқидий фикрлашни ривожлантириш йўллари. “Raqamli didaktika va madaniyat: zamonaviy tendensiyalar, yondashuvlar, yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 17-aprel. –Б.342-344.
6. Холматова С. Ўқувчиларда китобхонлик маданиятини ривожлантиришнинг нейропедагогик технологиялари // Илм-фан ва инновация. 2024 йил, 7-ноябрь. – Б.57-60.